

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NOS CAMPOS DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

THE ESSENTIAL LEARNING BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN SUPERVISED INTERNSHIPS FOR INITIAL TEACHER TRAINING

DOI: [10.5281/zenodo.15428252](https://doi.org/10.5281/zenodo.15428252)

*André Leone Facundo**

*Paulo Vitor Saboia dos Santos***

*Roberto Carlos Cipriani****

*Luiz Carlos Morbi*****

*Andressa de Sousa Facundo******

*Francisco Bruno Sousa Barbosa******

RESUMO

O Estágio Supervisionado nos cursos de graduação de professores é parte fundamental na formação inicial docente, porém o entendimento sobre esta etapa se volta muitas vezes para o cumprimento do programa de uma disciplina como apenas prática que definirá se o estagiário do curso de licenciatura estará preparado para o exercício do magistério, reproduzindo a ideia de que na prática a teoria é outra, vistas como dois campos completamente antagônicos, que não são simultâneos e que o diálogo não é possível pelas adversidades que a educação apresenta. A partir disso, o objetivo central desse artigo é apresentar algumas reflexões acerca das aprendizagens essenciais construídas entre a teoria e prática no Estágio Supervisionado. As aprendizagens entre teoria e prática que se destacou nesta produção foram as de planejamento, de observação, de regência, de avaliação e da dinâmica interativa de saberes entre professor e estagiário.

Palavras-chave: Docência. Estágio Supervisionado. Educação Básica. Educação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

*Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS, Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. E-Mail: andreleonefacundo@gmail.com

**Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Maciço de Baturité-FMB. Graduado em Pedagogia pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes-FNSL. E-mail: paulovitorsaboia@gmail.com

***Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS. Especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. E-mail: robertocipriani55@gmail.com

****Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Cândido Mendes-UCAM. E-mail: lcmorbi@hotmail.com

*****Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade EducaEad. Graduada em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. E-mail: andressafacundo368@gmail.com

*****Especialista em Gestão Escolar da Escola Básica pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: brunnobarbosa1989@gmail.com

ABSTRACT

The Supervised Internship in undergraduate teacher training courses is a fundamental part of initial teacher training, but the understanding of this stage often turns to the fulfillment of a subject's program as the only practice that will define whether the trainee will be prepared for teaching, reproducing the idea that in practice theory is different, seen as two completely antagonistic fields, which are not simultaneous and that dialogue is not possible due to the adversities that education presents. The central aim of this article is to present some reflections on the essential learning that takes place between theory and practice in the Supervised Internship. The lessons learned between theory and practice that stood out in this production were those of planning, observation, supervision, evaluation and the interactive dynamic of knowledge between teacher and trainee.

Keywords: Teaching. Supervised Internship. Basic Education. Education.

1 INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado como disciplina obrigatória nos currículos dos cursos de licenciaturas é fundamental para a aproximação dos estudantes à realidade a partir da teoria socializada ao longo do curso e para uma disciplina que vá além dos processos normativos que envolvem este componente curricular. É, conforme, Cavalcanti (2019) uma oportunidade de experimentar momentos de metacognição, sendo assim um marco significativo na formação inicial professor.

O Estágio Supervisionado possibilita uma aproximação entre a Escola e a Universidade, bem como traz a necessidade da reflexão consciente sobre a realidade em que estas instituições estão envolvidas e quais as posições que o estagiário pode tomar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para compreender o seu papel durante a passagem na instituição de ensino, a fim de que não seja apenas um cumprimento de carga horária, e sim uma experiência que permita ao estudante perceber a dinâmica educacional no dia a dia, que transcenda à teoria, ao mesmo tempo em que, segundo Freire (2016) pode-se refletir e agir sobre o real como ação transformadora.

A partir disso, este artigo teve como o objetivo central desse artigo é apresentar algumas reflexões acerca das aprendizagens essenciais construídas entre a teoria e prática no Estágio Supervisionado. Essa reflexão que culminou em ações concretas nas atividades de Estágio, trouxe possibilidades para esse contexto, como a socialização dos conteúdos trabalhados e os conhecimentos que os estudantes da escola trazem de outras experiências, além do “olhar” sobre os educandos como sujeitos que devem ser ativos no processo de suas aprendizagens, que por meio dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história e da visão crítica sobre a realidade que se estabelece hegemonicamente, possam transformá-la a partir do acesso ao conhecimento e pela conscientização (Freire, 2016).

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: BASES CONCEITUAIS

O Estágio Supervisionado na formação inicial de professores é visto por um lado como apenas a parte prática de toda a teoria que foi estudada durante o curso e por outro é visto como a parte burocrática que se volta para o preenchimento de fichas de frequência, notas que o supervisor irá atribuir ao estagiário, além dos relatórios e o simples “dar aulas” antes da graduação. Na realidade, ou que deveria ser a realidade, é o Estágio Supervisionado que próxima os campos teórico e prático, na qual ambos têm a mesma importância durante a formação docente como forma de trilhar caminhos de conhecimentos na busca pela relação entre as aprendizagens estabelecidas na graduação com o espaço plural presente na Educação Básica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O Estágio Supervisionado é um processo educativo, porém o entendimento sobre ele esteve muito voltado para o cumprimento da disciplina a partir do “aprender fazendo” na prática docente e para reproduzir a ideia de que na prática a teoria é outra (Pimenta e Lima, 2012). Esse entendimento gera uma concepção de que a teoria e prática são dois campos completamente antagônicos e não simultâneos, que no contexto educacional ele se encontra como fator determinante entre quem está ou não preparado para a profissão do magistério.

Esse contexto reprodutivista está inserido em uma dimensão bem mais ampla. A partir disso, Justino (2013) diz que o principal objetivo da educação, durante muito tempo, foi a transmissão de saberes e conhecimentos produzidos pelos seres humanos ao longo de sua história e que são passados uns para os outros de geração em geração. Nesta perspectiva, o Estágio Supervisionado se apresenta, também, nessa reprodução de conhecimentos, por vezes de forma distante da realidade da escola, dos estudantes, dos professores e do próprio estagiário enquanto formação inicial.

Para Pimenta e Lima (2012) o Estágio Supervisionado para aqueles que não exercem o magistério pode ser um espaço de convergências das experiências pedagógicas vivenciadas ao longo do curso, sendo expressão da aprendizagem da profissão docente que são mediadas por meio das relações sociais estabelecidas ao longo da história.

Ao decorrer desse processo formativo do estudante de graduação, compreende-se que o Estágio Supervisionado não é apenas a prática da teoria construída ao longo do curso de Geografia e sim uma relação indissociável entre ambas. Cavalcanti (2019) afirma que o Estágio na formação do professor está muito associada à ideia de prática, de aplicação das teorias.

A prática precisa ser compreendida como um novo significado, a realidade vivida, que para Pimenta e Lima (2012), passa pelo campo da observação, da problematização, investigação, análise, intervenção e alcança dialeticamente, como um movimento de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reflexão sobre todo o processo desenvolvido no campo de estágio, que promove a aprendizagem tanto de quem ensina, como de quem aprende.

As autoras destacam alguns pontos indicativos que são caminhos de aprendizagens fundamentais para estagiários que ainda não exercem o magistério, mas que estão em formação, são estes a observação, a problematização, a investigação, a análise, e intervenções que partem do estágio como prática de ensino e chegam ao campo da reflexão como possibilidade para uma educação transformadora.

Dessa forma, Pimenta e Lima (2012) afirmam que o Estágio Supervisionado, para aqueles que não exercem o magistério, pode ser um espaço de experiências pedagógicas que foram vivenciadas durante o curso do estagiário, na qual essas aprendizagens ocorrem, também, pelas relações sociais que se estabelecem historicamente.

3 APRENDIZAGENS ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO CAMPO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Nos tópicos seguintes, destaca-se os pontos de reflexão para a atuação no Estágio, de forma a aproximar a teoria e prática à realidade como ação reflexiva da experiência docente, visando a aprendizagem com o professor supervisor, a partir de uma relação dialógica de mútuas aprendizagens que, para Pimenta e Lima (2012), são essências no caminho que o estagiário precisa percorrer, construindo assim, aprendizagens ao longo do processo de preparação docente de forma significativa.

3.1 Aprendizagens na construção do planejamento

O planejamento no Estágio Supervisionado apresenta contribuições que permitem a reflexão sobre o contexto espacial da escola, o público que ela recebe, os objetivos que escola traçou para a formação dos estudantes e qual o seu papel de cidadão na sociedade contemporânea.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O planejamento para Farias *et.al* (2014), é um ato reflexivo, é uma ação que projeta, organiza e sistematiza a prática docente quanto aos seus objetivos, além de ser uma prática viva e contínua. Esses pontos são aprendizagens para o estagiário, pois o olhar sobre a chegada na escola e sobre o seu contexto, possibilita as reflexões sobre as permanências e as mudanças que instituição sofreu ao longo do tempo, refletindo sobre como agir diante das mudanças que são constantes na sociedade em que estes estudantes estão envolvidos.

O planejamento, nessa perspectiva, se torna um ato consciente como teste da realidade, conforme defende Freire (2016), que é a partir do real e do concreto que se pode estabelecer as mudanças e transformações no campo social tendo como ponto de partida a escola.

As aprendizagens que são construídas através do planejamento podem levar os estudantes estagiários à refletirem por meio do diálogo sobre os objetivos que se pretendem alcançar com o trabalho docente. Para Pimenta e Lima (2012) essa reflexão que se faz no diálogo entre os pares, tem grande significado quando se integra o seu projeto político de forma coletiva. A partir dessa perspectiva, o planejamento ocorre sob os objetivos que a escola define para a formação de seus estudantes, tendo como princípio norteador para as atividades de Estágio, o Projeto Político-Pedagógico da escola.

Para que a aprendizagem seja significativa e transformadora para o estudante estagiário, é fundamental o conhecimento sobre o Projeto Político-Pedagógico da escola em que irá desenvolver suas atividades, a fim de alcançar um modelo de educação crítica, levando em consideração a realidade em que a escola se encontra e onde ela quer chegar.

Pimenta e Lima (2012) afirmam que nas aprendizagens sobre o projeto político-pedagógico da escola o objetivo é tornar concreto o planejamento elaborado pela comunidade escolar que é sistematizado de forma participativa e democrática, na qual a ideia do projeto como ação está ligada a dois componentes: o primeiro é a questão educativa e segundo é o trabalho realizado em conjunto.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

3.2 Aprendizagens a partir da observação

As observações são atos reflexivos para o estagiário. Nela pode-se conhecer as dinâmicas que foram estabelecidas na relação entre professor o estudante para que a aprendizagem dos discentes sejam significativas. É, nesse ponto, que se pode pensar sobre a identidade e ação do estagiário para que essa experiência não seja uma prática de “imitação de modelos” que, para Pimenta e Lima (2012), a redução da observação do professor em sala de aula e imitar modelos, inibe o estagiário a proceder em uma análise crítica fundamentada na realidade social em que a escola e os estudantes se encontram.

A observação crítica das atividades realizadas pelo professor supervisor de Estágio possibilita uma construção do papel social e qual tipo de postura como sujeito político deve-se adotar em atividades posteriores, como a regência e avaliação. Destaca-se nessa aprendizagem, a leitura e reflexão sobre o projeto político-pedagógico da escola que se torna essencial para a tomada de posições e decisões diante do contexto em que a escola e as turmas estão envolvidas, na qual Pimenta e Lima (2012) vão dizer que essa reflexão se faz no diálogo por meio do coletivo.

3.3 Aprendizagens da regência

A regência é o momento do Estágio Supervisionado em que se consegue estabelecer uma relação entre os sujeitos aprendizes, pois de um lado se encontra o estagiário que socializa os conhecimentos produzidos ao passo em que aprende na realidade como se faz a profissão do magistério e do outro, os estudantes que olham para o estagiário como algo “novo” para a realidade deles, além de que esperam perceber no estagiário o domínio dos conteúdos que são indagados em formato de testes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A partir dessas aprendizagens, pode-se perceber na realidade as dinâmicas que estão presentes em cada turma. Assim, destacam Pimenta e Lima (2012) que são nessas aprendizagens da sala de aula que se identificam os movimentos, os conflitos, as possibilidades e as contradições, além de se perceber o que se aprende e aquilo que se deixou de aprender. É o espaço da interação entre professor, estagiário e estudantes.

Diversas aprendizagens são possíveis durante as regências no Estágio como a capacidade de percepção de quando a turma não está conseguindo fazer associações entre os conteúdos ao contexto vivido, bem como traçar metodologias durante as aulas para valorizar os conhecimentos que os estudantes trazem das suas experiências extraescolares, principalmente a “escuta” daqueles que são mais distraídos e que costumam realizar atividades paralelas que poderiam dificultar no encaminhamento da aula. Dar voz de importância para este público é fundamental, pois sempre alguém tem algo vivido que pode ser compartilhado no grupo.

3.4 Aprendizagens da avaliação

As avaliações são instrumentos que devem ser embasados a partir dos atos críticos e reflexivos, não sendo motivos de mera quantificação da aprendizagem dos estudantes, mas um retorno do que foi ensinado, observando as formas de aprendizagem dos discentes, possibilitando traçar novas metodologias que possam, além de efetivas, serem significativas para a vida deles.

Para Farias et.al. (2014) a avaliação precisa alcançar o indivíduo como um todo, necessita ser abrangente. Os critérios avaliativos precisam privilegiar não apenas a habilidade de reter o conhecimento, mas de processá-lo, construí-lo diante das situações reais da vida dos estudantes.

A avaliação adotada durante o estágio e apresentada neste artigo procurou suscitar nos estudantes a ação e reflexão sobre os conteúdos trabalhados em relação à realidade vivida como possibilidade de se “apossar da realidade de forma consciente”

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(FREIRE, 2016, p.59) e caminhar para transformação social e contra-hegemônica a partir da escola, cujo objetivo da avaliação, dentro de um sistema opressor, desigual e dominante que se apresenta, segundo Giroux (1994) *apud* Pimenta e Lima (2012), como representação e legitimidade das vozes dominantes, nada mais é que ser instrumento de classificação e competitividade entre as classes sociais, intensificando a dicotomia entre a educação dos doutores e dos filhos dos trabalhadores.

Portanto, avaliar é, segundo Both (2017), antes de tudo um processo de responsabilidades em que o por parte do professor, preze pela justiça equilíbrio diante dessa prática.

3.5 Aprendizagens com a dinâmica interativa de saberes

O ato de educar se constrói a partir das múltiplas interações entre os protagonistas do processo educativo. A escola de um modo geral, o docente e o aluno se relacionam de modo que a aprendizagem ocorra de forma mútua. Nesse contexto, conforme Cavalcanti (2019) se enfatiza que o professor exerce um papel de mediador do conhecimento na formação cognitiva dos seus alunos, tendo em vista a formação cidadã, também está ao mesmo tempo em constante processo de formação. Cada uma das partes integrantes passam por transformações a partir dos diálogos realizados, das atividades realizadas no âmbito escolar e das vivências no próprio cotidiano.

Para Pimenta e Lima (2012) a dinâmica interativa de saberes são os estudos das relações estabelecidas no encontro entre os professores da universidade, da escola e os estagiários, cada um com seus valores, suas formas de ver e interpretar o mundo a partir de experiências diferentes.

No que tange ao papel do professor como uma figura essencial dentro do processo educativo (Kimura, 2010), bem como o papel do estagiário, que devem ser imbuídas na variabilidade de situações em seu exercício diário. Cada momento vivenciado na prática docente deve ser transformado em saber adquirido. Diante disso, cabe

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

destacar a importância da disciplina de Estágio Supervisionado na construção de um caminho de aprendizagens de forma mútua, pois nesse momento o universitário vivencia na prática a realidade educacional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender o Estágio Supervisionado para além da prática de levar os conhecimentos produzidos e socializados na Universidade é o ponto fundamental para se pensar em uma prática docente que não se dissocie da teoria e da realidade vivida pelos estudantes que estão envolvidos na escola como campo de estágio.

A experiência do Estágio Supervisionado como primeira experiência para professores em formação apresenta importâncias significativas para aprendizagens essenciais que são construídas em cada etapa do caminhar da atuação do estudante no campo de estágio, como espaços de aprendizagens e de socialização dos conhecimentos que são produzidos, tendo como objetivo a formação significativa do estagiário dentro dos campos de estágio, percebendo que mesmo na prática a teoria seja outra, não há como haver uma prática real se na teoria ela não se fundamentar.

Cada atividade é um espaço de reflexão que parte da observação, da problematização, da investigação, análise e intervenção que pode ser realizada pelo estagiário de forma a alcançar os objetivos da disciplina de Estágio Supervisionado, bem como os objetivos previstos pela escola.

As aprendizagens são atividades de ação e reflexão contínuas e dinâmicas que não possuem um fim em si mesmas, mas que transformam a concepção de mundo do estagiário, na qual deve estar no âmbito concreto da realidade vivida e articulada inseparadamente da teoria, onde se realize não apenas um cumprimento normativo, mas que seu papel dentro da escola, no planejamento com o professor supervisor, com estudantes, seja de transformação da realidade a partir dos espaços vividos pelos discentes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Portanto, o Estágio Supervisionado além de ser um mecanismo indispensável, contundente e obrigatório na formação inicial do professor, ele pode lançar metodologias e práticas para o ensino da disciplina na Educação Básica, levando em consideração a vida e o contexto social em que a escola e os estudantes estão envolvidos e como cada agente desse processo pode agir ativamente como produtor do espaço e que este espaço seja mais justo, igual e solidário, onde os deveres e direitos sejam garantidos a partir de uma educação e uma escola que seja de qualidade e significativa para todos.

REFERÊNCIAS

BOTH, Ivo José. **Avaliação planejada a aprendizagem consentida**: é ensinando que se avalia, é avaliando que se ensina. 2. ed. Curitiba: InterSaberes, 2107.

CALLAI, Helena Copetti. Escola, cotidiano e lugar. In: Buitone, Margarida Santiago. **Geografia**: Ensino Fundamental. V. 22. Brasília: Ministério da Educação-Secretaria de Educação Básica, 2010.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de. et.al. **Didática e Docência: aprendendo a profissão**. 4.ed. Brasília: Liber Livro, 2014.

FREIRE, Paulo. **Conscientização**. Tradução: Tiago José Risi Leme. São Paulo: Editora Cortez, 2016.

KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões propostas. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2010

JUSTINO, Marinice Natal. **Pesquisa e recursos didáticos na formação e prática docentes**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio: diferentes concepções. In: PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. Coleção: docência em formação (Série saberes pedagógicos). 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.

_____. Por que o estágio para quem não exerce o magistério: o aprender a profissão. In: PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. Coleção: docência em formação (Série saberes pedagógicos). 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

_____ Por que o estágio para quem já exerce o magistério: uma proposta de formação contínua. In: PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. Coleção: docência em formação (Série saberes pedagógicos). 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib. PAGANELLI, Tomoko Iyda, CACETE, Núria Hanglei. **Para ensinar e aprender Geografia**. São Paulo: Cortez, 2009.

CAVALCANTI. Lana de Sousa. Práticas formativas no Estágio Curricular Supervisionado em Geografia e suas potencialidades para o ensino de cidade e cidadania. In: VALLERIUS, Daniel Hallmann *et.al.* (orgs) **O estágio supervisionado e o professor de geografia: múltiplos olhares**. Jundiaí: 2019.

Submetido em: 14/06/2024

Revisões solicitadas em: 25/06/2024

Aprovado em: 04/07/2024

Publicado em: 07/07/2024

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)